

KAJIAN BENCANA BANJIR DI KELURAHAN PEGAMBIRAN AMPALU NAN XX LUBUK BEGALUNG PADANG

Axel Floria¹, Benny Hidayat²

¹Mahasiswa Program Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andalas,
Padang. Email: flori Axel@gmail.com

²Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Padang.
Email: bennyhidayat@ft.unand.ac.id

ABSTRACT

From the news about floods that occurred in Padang, Pegambiran Ampalu Lubuk Begalung were often flooded. Therefore research is conducted in order to find out the areas affected by floods by mapping flood inundation and classifying water levels during floods into several categories. Then carried out an analysis of the identification of damage and losses, and identified the causes of flooding that occurred in the area. Data retrieval method is by interviewing respondents. The results of the study were processed using qualitative analysis methods and displayed in diagrams. For the impact of the flood, it was found that most of the respondents admitted that the flood did not affect the economic situation and family health. Household furniture is one of the biggest items damaged. Most of the respondents claimed to have experienced a flood between 10-50 cm. Rain that does not stop and causes water in the high drainage channel to be the most frequent cause of flooding.

Keywords : flood, damage, loss, impact, cause

ABSTRAK

Dari berita kejadian banjir yang terjadi di Kota Padang, beberapa kawasan Pegambiran Ampalu di Kecamatan Lubuk Begalung sering dilanda banjir. Oleh karena itu dilakukan penelitian agar dapat mengetahui daerah yang terkena bencana banjir di kawasan tersebut dengan cara memetakan genangan banjir dan mengklasifikasikan ketinggian air saat terjadinya banjir menjadi beberapa kategori. Kemudian dilakukan analisis mengenai identifikasi kerusakan serta kerugian, serta mengidentifikasi penyebab banjir yang terjadi di kawasan tersebut. Metode pengambilan data yaitu dengan cara wawancara terhadap responden. Hasil penelitian diolah menggunakan metode analisa kualitatif dan ditampilkan dalam bentuk diagram. Untuk dampak banjir, diperoleh bahwa sebagian besar responden mengaku banjir tidak berpengaruh terhadap keadaan ekonomi dan kesehatan keluarga. Perabot rumah tangga menjadi salah satu barang yang paling besar mengalami kerusakan. Sebagian besar responden mengaku mengalami bencana banjir dengan genangan antara 10-50 cm. Hujan yang tidak berhenti dan menyebabkan air pada saluran drainase meninggi menjadi penyebab yang paling sering memicu banjir.

Kata Kunci : banjir, kerusakan, kerugian, dampak, penyebab

1. PENDAHULUAN

Menurut berita yang dimuat pada BBC (2016), bencana banjir melanda kota Padang pada Kamis, 16 Juni 2016. Pada tanggal 31 Mei 2017, bencana banjir kembali terjadi di Kota Padang. Dari berita kejadian banjir yang terjadi di Kota Padang tersebut, ditemukan bahwa kawasan Pegambiran Ampalu di Kecamatan Lubuk Begalung selalu dilanda banjir. Hal ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di kawasan tersebut.

1.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan genangan banjir dan mengklasifikasikan ketinggian air saat terjadinya banjir menjadi beberapa kategori, mengidentifikasi kerusakan serta kerugian akibat banjir, dan mengetahui penyebab banjir yang terjadi di kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang.

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah dapat mengetahui ketinggian genangan di kawasan yang ditinjau, mengetahui besar kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh banjir, dan dapat mengetahui solusi agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya banjir.

1.2 Rumusan Masalah

1. Penelitian dilakukan di kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang
2. Masyarakat di kawasan tersebut dipilih menjadi responden

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bencana Banjir

Banjir dalam pengertian umum adalah debit aliran air sungai dalam jumlah yang tinggi, sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya (Peraturan Dirjen RLPS No.04 tahun 2009).

2.2 Jenis-jenis Banjir

Menurut Asian Disaster Preparedness Center (2005), banjir dibedakan menjadi dua tipe yaitu banjir sungai dan banjir lokal/banjir perkotaan.

2.3 Faktor-faktor Penyebab Banjir

Menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002), faktor-faktor penyebab banjir yaitu banjir alami dan banjir oleh tindakan manusia. Salah satu contoh penyebab banjir alami yaitu oleh curah hujan. Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia disebabkan karena ulah manusia seperti pembangunan kawasan pemukiman di sekitar bantaran.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Survey Pendahuluan

Survey pendahuluan dilakukan dengan cara melihat peta kawasan yang akan dilakukan pengamatan untuk menentukan batas wilayah dan mengamati kondisi lokasi banjir.

3.2 Pengumpulan Literatur dan Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa literatur dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian seperti jenis-jenis banjir dan faktor-faktor penyebab banjir.

Data yang diperlukan untuk tahapan perencanaan meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

3.2.1 Data Primer

Data primer pada penelitian kali ini didapatkan dengan melakukan metode wawancara. Jenis wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara terbuka.

- Persiapan Wawancara

Narasumber atau responden pada penelitian kali ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kawasan penelitian, yaitu di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX. Jumlah responden ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (1)$$

Dimana n adalah jumlah sampel, N adalah jumlah suatu populasi, dan e merupakan nilai batas toleransi kesalahan (*error tolerance*). Nilai batas toleransi kesalahan yang digunakan pada penelitian ini adalah 10%. Untuk jumlah populasi (N), didapatkan dengan cara menghitung secara manual jumlah rumah di kawasan Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX dilihat dari foto udara. Dari hasil perhitungan, didapatkan jumlah rumah (yang juga merupakan jumlah populasi) sebanyak 1397 rumah. Kemudian data tersebut dimasukkan ke rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{1397}{1 + (1397)(0,1)^2} \quad (2)$$

$$n = 93,32 \approx 94$$

Dari rumus tersebut didapatkan jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 94.

- Pelaksanaan Wawancara

Peneliti mengajukan pertanyaan yang telah dibuat dalam kuisioner kepada responden secara langsung. Saat responden menjawab, peneliti akan menandai jawaban dari

responden tersebut pada pilihan jawaban yang tertera dalam kuisioner. Data koordinat rumah juga diperlukan untuk menghasilkan input berupa peta.

3.2.2 Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan yaitu berupa peta kawasan Pegambiran Ampalu Nan XX, Lubuk Begalung Padang.

3.3 Pengolahan Data

Hasil wawancara diolah menggunakan metode analisa kualitatif dan ditampilkan dalam bentuk diagram yang akan menjelaskan hasil dari wawancara terhadap responden di kawasan kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX. Data koordinat yang telah didapatkan di lapangan diinputkan pada aplikasi ArcGis untuk menghasilkan informasi hasil wawancara melalui bentuk peta.

3.4 Pembahasan dan Kesimpulan

Menampilkan hasil perhitungan dan menarik kesimpulan dari hasil tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Survey Kawasan Banjir di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX

Dari hasil wawancara dengan jumlah total 94 responden, yang terdiri dari 57 orang berjenis kelamin laki-laki dan 37 orang berjenis kelamin perempuan, didapatkan bahwa sebanyak 29 responden tidak pernah mengalami banjir di kawasan tersebut dan sebanyak 65 responden mengaku mengalami banjir. Hasil wawancara tersebut kemudian dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Peta genangan banjir di kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX

Dapat dilihat pada gambar 4.1, untuk wilayah yang mengalami banjir, kedalaman banjir berkisar antara 0-50 cm (yang ditandai dengan warna kuning pada peta), 50-100 cm (yang ditandai dengan warna oranye pada peta), dan lebih dari 150 cm (yang ditandai dengan warna merah pada peta). Sedangkan untuk wilayah yang tidak mengalami banjir ditandai dengan warna kuning pada peta.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Hasil Wawancara Terhadap Responden

4.2.1.1 Data Identitas Responden

Responden di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX sebanyak 6% merupakan lulusan S1, 8% merupakan lulusan D3, 61% responden merupakan lulusan SLTA sederajat, 17% adalah lulusan SLTP sederajat, 7% merupakan lulusan SD, dan 1% menyatakan tidak bersekolah.

Kemudian, sebanyak 31% responden memiliki pekerjaan tetap, 9% memiliki pekerjaan tidak tetap, 51% tidak bekerja, 4% merupakan pensiunan PNS/Karyawan Swasta dan 5% merupakan pelajar/mahasiswa.

Sebanyak 38% responden menyatakan memiliki penghasilan keluarga perbulan sebesar \geq Rp 3.000.000. Untuk penghasilan keluarga sebesar Rp. 2.000.000 s.d. Rp. 2.999.999 terdapat 30% responden. Sebanyak 28% responden memiliki penghasilan Rp 1.000.000 s.d. Rp. 1.999.999 dan responden yang memiliki penghasilan $<$ Rp 1.000.000 sebanyak 4%.

Tipe rumah responden dibagi menjadi tiga tipe, yaitu tipe permanen, semi permanen, dan tidak permanen. Rumah dengan tipe permanen adalah rumah dengan tipe yang paling banyak dimiliki oleh responden.

Selanjutnya, dilihat juga berapa lama responden menempati rumah di kawasan tersebut . Semakin lama responden menetap di kawasan tersebut, maka responden dianggap semakin mengetahui kejadian banjir yang terjadi di kawasan tersebut. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka sudah tinggal di kawasan Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX dalam waktu yang lama, yaitu selama lebih dari 25 tahun, dan sebagian besar responden mengaku rumah tersebut adalah milik pribadi. Dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Durasi responden menempati rumah dan status tempat tinggal

4.2.1.2 Dampak Bencana Banjir

Responden yang tidak terkena banjir, sebanyak 9 responden mengaku bahwa mereka menempati rumah di kawasan tersebut dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Sehingga mereka tidak pernah merasakan terkena bencana banjir. Karena 29 responden tidak pernah mengalami banjir di Kawasan tersebut, maka pertanyaan selanjutnya mengenai durasi banjir diajukan hanya kepada 65 responden yang mengalami banjir. Data yang didapat dari hasil wawancara, frekuensi banjir per tahun dan untuk durasi banjir itu sendiri dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut:

Gambar 4.3 Frekuensi banjir per tahun dan durasi banjir

Pada tanggal 28 September 2018, banjir kembali menggenangi kawasan Pegambiran Ampalu. Komplek Emilindo merupakan salah satu perumahan yang mengalami bencana banjir. Durasi banjir tersebut yaitu selama tiga jam, yaitu terjadi pada pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Kejadian banjir tersebut dapat dilihat pada gambar 4.4.

Gambar 4.4 Banjir menggenangi komplek emilindo

2. Antisipasi Responden Saat Menghadapi Banjir

Sebagai antisipasi untuk menghadapi banjir, sebagian besar responden yang terkena bencana banjir (sebanyak 40%) menyatakan bahwa mereka mengamankan barang ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terkena banjir, seperti diletakkan di atas kasur/lemari. Responden juga mengaku tetap bertahan di rumah apabila terjadi banjir.

Responden menyatakan bahwa banjir yang terjadi tergenang dalam durasi yang sebentar, sehingga para responden merasa tidak perlu untuk mengungsi. Kesiapsiagaan menghadapi banjir digambarkan pada gambar 4.5.

Gambar 4.5 Kesiapsiagaan menghadapi banjir

3. Kerusakan dan Kerugian Akibat Banjir

Berikut hasil mengenai dampak banjir terhadap kesehatan dan ekonomi responden ditampilkan pada gambar 4.6.

Gambar 4.6 Dampak banjir dari segi kesehatan dan segi ekonomi

Sebagian besar responden yang menyatakan bahwa banjir tidak berpengaruh terhadap ekonomi keluarga adalah responden yang bekerja sebagai pegawai negeri/karyawan swasta, dan atau kepala keluarga di rumah tersebut memiliki pekerjaan tersebut. Sedangkan untuk responden yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang mengatakan bahwa efek banjir tersebut akan berdampak pada ekonomi keluarga.

Keadaan rumah yang terkena banjir juga menjadi salah satu yang diperhatikan. Namun sebagian besar responden mengaku rumah mereka tidak mengalami kerusakan akibat banjir (sebanyak 81%). Hal ini dikarenakan sebagian besar tipe rumah responden sudah permanen.

Perabot rumah tangga (seperti Kasur dan lemari) menjadi salah satu harta yang paling banyak mengalami kerusakan. Hasil dari wawancara tersebut dapat dilihat pada gambar 4.7 sebagai berikut:

Gambar 4.7 Kondisi rumah akibat banjir dan harta benda yang mengalami kerusakan

4. Kondisi Drainase

Untuk kondisi drainase sendiri, sebagian besar responden (55%) mengaku kondisi drainasenya kurang baik seperti adanya penyumbatan drainase akibat sampah, drainase yang kecil, dan adanya endapan lumpur yang menyebabkan pendangkalan drainase. 42% responden mengaku drainase sudah berfungsi dengan baik. Sedangkan 2% responden menyatakan bahwa drainase tidak berfungsi sama sekali.

Dari hasil pengamatan, terlihat pada gambar 4.8 bahwa kondisi drainase yang ada di kawasan tersebut penuh dengan sampah yang menyebabkan drainase tidak berfungsi.

Gambar 4.8 Kondisi drainase penuh dengan sampah

5. Penyebab Banjir dan Solusinya

Menurut 37% responden, hujan yang tidak berhenti dan menyebabkan air pada saluran drainase meninggi menjadi penyebab yang paling sering memicu banjir. Penyebab banjir lainnya yang memiliki presentase terbesar kedua (sebesar 18%) yaitu banyak tumpukan sampah di saluran air yang menyebabkan tersumbatnya saluran air. Penyebab banjir lainnya sebesar 14% yaitu daerah tersebut memiliki topografi yang rendah. Berkurangnya daya serap tanah akibat pengalihan tata guna lahan, (contoh : perubahan rawa, penebangan hutan, dan perubahan daerah pertanian menjadi daerah pemukiman) memiliki presentase sebanyak 12%. Kemudian, sebanyak 9% responden mengatakan bahwa penyebab banjir yaitu karena kondisi sungai/drainase tidak dapat menampung debit yang ada sehingga air sungai melimpah ke pemukiman. Sebanyak 4% responden

memilih alasan terjadinya banjir yaitu karena masyarakat membuang sampah di sungai sehingga aliran sungai tidak lancar .

Ada beberapa solusi untuk mengatasi banjir yang dikemukakan oleh responden. Pada gambar 4.27, dapat dilihat bahwa presentase paling besar yaitu sebanyak 82%. Pada gambar tersebut, 82% responden memilih solusi perbaikan saluran drainase. Pelebaran dan pengerukan sungai/drainase sebanyak 7%, Lalu membangun kawasan terbuka hijau sebanyak 3%, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran sungai sebanyak 2% dan menyatakan solusi lainnya sebanyak 6%.

Hasil dari wawancara mengenai penyebab banjir dari persepsi responden dan solusi untuk mengatasi banjir menurut responden digambarkan pada gambar 4.9 sebagai berikut:

Gambar 4.9 Penyebab banjir menurut responden solusi responden untuk mengatasi banjir

Dari hasil pengamatan di lapangan, keadaan sungai di kawasan tersebut sudah memadai dengan aliran air tidak tersumbat dan terbebas dari sampah. Namun, ada salah satu cabang sungai yang mengalami pendangkalan seperti yang terlihat pada gambar 4.10. Masyarakat yang tinggal di dekat sungai mengatakan bahwa pendangkalan sungai disebabkan oleh lumpur yang mengendap.

Gambar 4.10 Sungai mengalami pendangkalan

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Genangan banjir yang terjadi di kawasan Pegambiran Ampalu Nan XX terbagi menjadi empat bagian. Kedalaman banjir berkisar antara 0-50 cm (yang ditandai dengan warna kuning pada peta), 50-100 cm (yang ditandai dengan warna oranye pada peta), lebih dari 150 cm (yang ditandai dengan warna merah pada peta) dan wilayah yang tidak mengalami banjir (ditandai dengan warna hijau pada peta).
2. Dari segi ekonomi, sebanyak 78% responden mengaku banjir tidak berpengaruh terhadap ekonomi keluarga. Dari segi kesehatan, sebanyak 71% menyatakan bahwa kesehatan mereka akan tetap baik-baik saja saat banjir terjadi.
3. Kerusakan yang dialami oleh responden akibat banjir yaitu berupa rusaknya perabot rumah tangga, rusaknya alat transportasi, dan barang elektronik. Perabot rumah tangga menjadi salah satu barang yang paling besar mengalami kerusakan dengan presentase 84%.
4. Penyebab banjir menurut sebagian besar responden di Kawasan Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX adalah hujan yang tidak berhenti dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan air pada saluran drainase meninggi.
5. Solusi yang diharapkan masyarakat untuk mengatasi banjir yang terjadi di Kawasan tersebut adalah perbaikan saluran drainase, yaitu dengan melakukan pelebaran saluran drainase.

6. DAFTAR PUSTAKA

- ADPC. 2005. *A Primare Disaster Management in Asia 1. Bangkok: Asian Disaster Preparedness Center.*
- BBC. "160616 Indonesia Padang Banjir". [(http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160616_indonesia_padang_banjir)] diakses tanggal 18 Juli 2017.
- Kodoatie, J.R. dan Sugiyanto. 2002. *Banjir, Beberapa Masalah dan Metode Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan.* Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No : P. 04/V-SET/2009 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai.